

Fiscaliteiten

Dr. J.Ch. Caanen

1 Wetsvoorstel aandelenoptierechten naar Tweede Kamer

1.1 Inleiding

Staatssecretaris Vermeend heeft op 30 oktober jl. het wetsvoorstel tot aanpassing van de belastingheffing ter zake van aandelenoptierechten naar de Tweede Kamer gezonden. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 1998.

De aanpassing behelst wijzigingen van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

De fiscale regels met betrekking tot aandelenoptierechten vallen uiteen in drie onderdelen: de belastbaarheid bij de werknemer die het recht geniet, de vrijstelling in het kader van de spaarloonregeling en de kostenaf trek bij de vennootschap die het recht verleent.

Onder een aandelenoptierecht wordt verstaan een recht om één of meer aandelen (of daarmee gelijk te stellen rechten) te verwerven in de inhoudingsplichtige vennootschap of een met haar verbonden vennootschap. Onder een verbonden vennootschap wordt verstaan een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige een belang heeft van ten minste 33 1/3%, een vennootschap die een belang heeft van ten minste 33 1/3% in de inhoudingsplichtige en een vennootschap waarin een derde een belang heeft van ten minste 33 1/3%, terwijl deze derde tevens een belang heeft van ten minste 33 1/3% in de inhoudingsplichtige. 'Belang' betekent meestal aandelenbezit. De nogal ingewikkelde formulering komt er in het algemeen op neer dat verbondenheid bestaat tussen moeders en dochters en tussen zustermaatschappijen (de gemeenschappelijke moeder kan ook een natuurlij-

ke persoon zijn), maar niet tussen co-moeders (via een gemeenschappelijke dochter).

1.2 De waardering van aandelenoptierechten

Zowel in de oude als in de nieuwe regeling vindt inhouding van loonbelasting plaats op het moment van het onvoorwaardelijk worden van het optierecht. Bij een optierecht zonder voorwaarden is dit het moment van toekenning, bij een voorwaardelijk optierecht het moment van het in vervulling gaan van de voorwaarden. Een veel voorkomende voorwaarde is dat de werknemer, indien hij het optierecht bijvoorbeeld kan gaan uitoefenen na ommekomst van een jaar, op dat moment nog in dienst van het concern is. Voor de waardebeoordeling van het optierecht is de waarde in het economisch verkeer op het moment van het onvoorwaardelijk worden van het optierecht het uitgangspunt. Voor niet ter beurse genoteerde aandelenoptierechten is deze waarde moeilijk te bepalen. Daarom is onder de huidige regeling in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 een forfaitaire waarderingsregel opgenomen: niet ter beurse genoteerde aandelenoptierechten die uiterlijk vijf jaar na het inhoudingstijdstip kunnen worden uitgeoefend tegen een prijs die gelijk is aan de waarde van het aandeel in het economisch verkeer op het inhoudingstijdstip, worden gewaardeerd op 7,5% van die waarde.

In de ogen van de regering is deze regeling voor optierechten met een lange uitoefeningsperiode te soepel. Om die reden is als eerste wijziging

Dr. J.Ch. Caanen is universitair docent aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Katholieke Universiteit Brabant. Hij is tevens verbonden aan Moret, Ernst en Young belastingadviseurs.

in het wetsvoorstel een dwingende delegatiebepaling opgenomen om bij ministeriële regeling een realistische, maar uitvoerbare invulling te geven van de waarde in het economisch verkeer.

Uit de bij het wetsvoorstel gevoegde conceptregeling blijkt dat voor deze invulling de keuze is gevallen op een naar de opvatting van de Staatssecretaris eenvoudig uitvoerbare formule. Deze benadert op forfaitaire wijze de waarde in het economisch verkeer. De waarde wordt gesteld op de intrinsieke waarde plus de verwachtingswaarde. De laatste waarde, zijnde de waarde die de aandelen naar verwachting zullen hebben op het moment van de uitoefening, wordt geacht hoger te zijn naarmate de looptijd van het optierecht langer is.

1.3 Aanvullende heffing bij kortlopende aandelenoptierechten

De tweede wijziging ten opzichte van de huidige situatie betreft een aanvullende heffing bij de uitoefening of vervreemding van zogeheten kortlopende aandelenoptierechten. Daarvan is sprake bij een looptijd van minder dan drie jaar of indien het aandelenoptierecht binnen drie jaar wordt vervreemd. De aanvullende belasting wordt geheven over het bedrag dat bij uitoefening of vervreemding wordt verkregen verminderd met de bij de vestiging van het optierecht belaste waarde.

In beginsel dient de werkgever hierover loonbelasting in te houden; bij vervreemding aan een derde zal dit echter aan zijn waarneming onttrokken zijn. In een dergelijk geval zal dit worden rechtgetrokken in de inkomstenbelasting. De regeling met betrekking tot de aanvullende heffing kan overigens niet tot een teruggave van belasting leiden.

1.4 Wijziging van de spaarloonregeling

Loon in het kader van de spaarloonregeling is bij de werknemer vrijgesteld en wordt bij de werkgever belast met slechts 10% loonbelasting. Deze spaarloonregeling wordt met het oog op het bevorderen van de werknemersparticipatie in die zin gewijzigd dat het gefacilieerde bedrag wordt verdubbeld voorzover het spaarloon wordt verkregen in de vorm van aandelenoptierechten. Stel, men wenst het maximum te benutten. Zonder aandelenoptierechten bedraagt dit f 1638 (1997). Wordt nu f 838 gespaard in contanten en de rest in aandelenoptierechten, dan wordt het maximum dat beschikbaar is voor aandelenoptierechten $(f$ 1638 $- f$ 838) \times 2 =

f 1600. Het totale bedrag voor de spaarloonregeling bedraagt dan f 1600 + f 838 = f 2438.

1.5 De aftrek voor de vennootschapsbelasting

In de nieuwe regeling in de vennootschapsbelasting met betrekking tot de kostenafrek bij de vennootschap verdwijnt het verschil tussen bestaande en nieuwe aandelen. Onder de huidige regeling mogen bij bestaande aandelen de werkelijke kosten (inkoopprijs minus uitoefenprijs) in aftrek worden gebracht; voor nieuwe aandelen is de aftrek op grond van artikel 9, eerste lid, onderdeel i, beperkt tot hetgeen in de loonbelasting wordt vrijgesteld of forfaitair wordt belast. Onder de voorgestelde regeling blijft dit in beginsel zo, maar dezelfde regeling gaat gelden voor bestaande aandelen.

De aftrek is niet van toepassing op de aanvullende heffing in verband met de uitoefening of vervreemding van de kortlopende aandelenoptierechten. Bovendien is bepaald dat het moment van aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting samenvalt met dat van de belastbaarheid in de loonbelasting. Onder de huidige regeling is dat niet helemaal duidelijk.

2 Opnieuw fiscale voorzieningen

In de Fiscaliteiten van oktober en november is uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden tot het vormen van fiscale voorzieningen. In dit kader is weer een belangrijk arrest te signaleren. Op 29 augustus 1997 (V-N 1997, p. 3242) heeft de Hoge Raad beslist dat onder omstandigheden op grond van goed koopmansgebruik een voorziening voor reorganisatiekosten gevormd mag worden. De casus betrof een NV die in 1990 een strategieonderzoek liet uitvoeren dat voltooid werd in april 1991. Per 31 december 1990 werd een 'voorziening reorganisatiekosten' ten bedrage van f 1,5 mln opgenomen.

Het Hof Arnhem besliste dat er nog geen rechtsverhouding was waaruit voor de NV verplichtingen konden voortvloeien. Volgens de Hoge Raad miskent de beslissing van het Hof echter dat de rechtsverhoudingen die in de arbeidsovereenkomsten van werknemers liggen besloten kosten van ontbinding en schadevergoeding kunnen meebrengen, die ten laste mogen worden gebracht van het jaar waarin de relevante omstandigheden zich voordoen. Het is niet nodig dat uit de rechtsverhoudingen *als zodanig* (cursief: CC) rechtstreeks betalingsverplichtingen voortvloeien.